

VOL. 1, NÚM. 1 (2021), pp. 31-36

El problema del Universalismo Filosófico The Problem of Philosophical Universalism

Alex Ibarra Peña¹

alexibarra2013@gmail.com

Recibido: 15/08/2021

Aceptado: 02/09/2021

DOI: 10.5281/zenodo.5542649

Resumen:

En este texto presentaré algunos planteamientos críticos en torno a lo que suele aceptar como filosofía, arbitrariamente entendida como una producción de ideas referenciadas geopolíticamente desde el núcleo central de la cultura occidental. Esta forma de entender el pensamiento filosófico resulta problemática en cuanto a que es una forma de la dominación que pretende imponer a las periferias una simple reiteración, un remedo. No basta con asumir la profusa actitud de la “mala copia” sino que de disputar de manera más contundente ese pseudo concepto arraigado en las instituciones. Es relevante socavar los fundamentos de esta vieja, pero vigente concepción. Pretendo provocar una suerte de discusión que permita abrir nuevas visiones para el desarrollo de una filosofía que reconoce su contexto.

Palabras clave: dominación, universalismo y filosofía chilena

Abstract:

In this text, I will present critical approaches on what is usually accepted as philosophy, arbitrarily understood as a production of ideas geopolitically referenced from the central core of Western culture. This way of understanding philosophical thought turns out to be problematic, in that it is a form of domination that intends to impose on the peripheries a simple reiteration, a parody. Assuming the profuse attitude of the “bad imitation” is not enough, but rather forcefully disputing that pseudo concept rooted within the institutions. It is relevant to undermine the fundamentals of this old, but current conception. I intend to

¹ Alex Ibarra Peña. Doctor en Estudios Americanos. Docente Instituto de Filosofía UCSH.

provoke a sort of discussion that allows to open new views for the development of a philosophy that recognises its context.

Key words: domination, universalism, Chilean philosophy.

0. En este texto ensayaré algunas ideas críticas sobre esa concepción del universalismo filosófico que determinan la actividad académica de esta disciplina desde los centros de formación de los profesionales de la filosofía. El formato del texto ya es una respuesta a los modos estandarizados y especializados que hoy circulan en los medios de publicación académica. La invitación a escribir en este número uno de esta revista me presenta la posibilidad de un ejercicio anti academicista, tal vez aparatado del motivo de la invitación.
1. Se han dado varios testimonios, desde los cuales se puede apreciar la existencia de aquella creencia que instala la idea de que el filosofar es un tipo de saber “especial”, propio de algo así como la “alta cultura”. Es decir, a la filosofía se le eleva por los cielos, ¿tal vez cerca de Dios? Más allá de esta ajustada ironía, considero que esta concepción nos engaña al dar la apariencia de que la filosofía es una disciplina propia de una élite. Varios de nuestros colegas asumen este credo, sea por sus intereses ideológicos, o sea desde su dañina ignorancia. De este modo, se perfilaría una actividad filosófica que se encontraría reducida a un grupo social estrecho y determinada por márgenes excluyentes que sirven para naturalizar una práctica inapropiada heredada desde la Colonia. Bajo este entendido podríamos caer en la tentación de hacer una obscena defensa extraña de la filosofía.
2. En culturas dominadas que no han superado la herencia colonial, la filosofía queda determinada por la denominada filosofía cristiana. Un ejemplo claro de esto es el libro “Breve historia de la filosofía” de Humberto Giannini, en el cual se puede advertir una permanente apología a su confesión de fe, cuestiones como: la imagen cristianizada de la filosofía helénica o la insistencia de mostrar argumentos en torno a la existencia de Dios son parte de esta concepción -digamos- filosófica. Este hecho

no es algo que pueda caracterizarse de anormal, la presencia del pensamiento cristiano es una huella indeleble en los currículos de formación inicial de los profesores de filosofía, sobre todo de las “nociones generales” de los textos de Santo Tomás que reproducen los manuales de filosofía existentes en nuestras bibliotecas.

3. Como vienen evidenciando algunos colegas, el currículo de formación filosófica, en nuestro país, se reduce a un escaso número de autores. Pero, también hay que tomar en cuenta que las investigaciones financiadas, y por lo tanto, de mayor circulación en los centros académicos, adquieren cierta determinación, principalmente por la razón de que los grupos de estudios conformados por el CONICYT para la evaluación y adjudicación de los fondos concursables de recursos públicos, provienen de universidades confesionales conservadoras, sirviendo instrumentalmente a una política educativa claramente ideologizada.

4. Esta reducción de la filosofía a una concepción estandarizada que se establece como pensamiento único, suele ser defendida bajo la noción naturalizada del “universalismo filosófico”. Noción habitualmente aceptada sin reparos por la “comunidad filosófica” e incluso defendida como si fuera producto de un consenso, por cierto, siendo lo contrario, es decir, un producto de la autoridad. Desde el pensamiento crítico latinoamericano, la concepción universalista es puesta en duda y ampliamente criticada. Principalmente por la acusación de que ésta trae consigo pretensiones dominadoras y hegemónicas. La idea de universalidad, en este sentido, resulta ser un peligro para sociedades caracterizadas por su diversidad cultural dada las distintas capas sociales que la conforman. El problema de este universalismo, está en el hecho de que la filosofía pasa a operar como una forma normativa al servicio de la administración del saber apartándose de su función creadora y productiva. Frente al universalismo aparece la demanda por un pensamiento de carácter situado, que resista aquella vieja crítica nietzscheana de que los filósofos son acéfalos al ignorar su historia, acercándonos, de este modo, a un “pensar con cabeza propia” como ha defendido el filósofo cubano Pablo Guadarrama.

5. La década del sesenta aglutinó una serie de debates y polémicas que podríamos clasificar al interior de la pugna entre el universalismo y el pensamiento situado. En el plano general es preciso advertir que son los años fervientes en torno a la reforma universitaria. Jorge Millas, filósofo que en esos años se había convertido, en el sucesor de Enrique Molina en lo que respecta al desarrollo de la disciplina filosófica al interior de la Universidad de Chile -hasta la censura que le propinó la dictadura-, desde su posición moderada presentaba serias dudas al impulso revolucionario de transformaciones populares que afectaban a las instituciones universitarias. Sin embargo, frente al anquilosado universalismo filosófico de la tradición, Millas, va configurando una renovación de los estudios filosóficos, tal vez inspirado en su pragmatismo. Por otra parte, Juan Rivano es el profesor que destaca con planteamientos más radicales a favor de la reforma y con un desarrollo de planteamientos filosóficos cada vez más comprometidos con una crítica profunda al universalismo a través de la denuncia al servilismo de la élite intelectual en textos como: “El punto de vista de la miseria” publicado en 1965, y más aún en “Cultura de la servidumbre” escrito en 1967 y publicado en 1969; además del artículo publicado en 1964 en la revista Mapocho en torno a la obra referida a América de Ernesto Grassi. Todos estos escritos mencionados son muestras claras del compromiso de Rivano, que sigue siendo poco estudiado, del cual por lo general se recuerda una caricaturizada polémica con Giannini en torno al argumento de San Anselmo.

6. Hacia una renovación curricular. Podemos decir que no basta con la instalación de los autores que hoy se difunden en las academias europeas y norteamericanas. Es fundamental articular e incorporar la reflexión proveniente de la filosofía latinoamericana, las cuales siguen estando ausentes en la formación inicial. Experiencias sobre la incorporación del latinoamericanismo y las filosofías nacionales, encontramos ya desde hace bastante tiempo en los países vecinos. En el caso chileno se puede referir a la Universidad Católica Silva Henríquez en la cual desde hace varios años se viene dando la asignatura de filosofía latinoamericana, aunque en un insuficiente semestre, y desde hace menos años el curso de filosofía chilena, aunque en la malla curricular sigue invisible, ya que aparece nombrada

simplemente como optativo. Sobre nuestra filosofía nacional existe bastante textualidad para ser estudiada y está pendiente un enorme trabajo en la organización de los estudios que va desde los pueblos originarios, pasando por la colonia y la formación del Estado Nación, hasta nuestros días.

7. Para ir finalizando quisiera señalar la irrupción emergente que anuncia la necesidad de ir recuperando las concepciones filosóficas de los pueblos originarios de nuestra América, las cuales requieren estudios sistemáticos de sus lenguas. Una razón suficiente para este esfuerzo es la concientización que comprende a las identidades indígenas como una alternativa válida de oposición y resistencia frente al proyecto de modernización capitalista (en palabras del filósofo argentino Hugo Biagini) que impera en las lógicas del pensamiento convertida en la ideología del currículo educativo tantas veces utilizado como instrumento de control, y en estos días de propagación del Estado neoliberal y su capitalismo salvaje (en palabras del filósofo boliviano Luis Tapia). Hay que provocar la fisura al dominio y control de las élites que al interior de las academias suelen estar subalternizadas a la hegemonía que monopoliza las formas de lo político, tanto en lo ideológico como en lo epistemológico.

Bibliografía.

- **Biagini, H; Fernández, D.** *El neoliberalismo y la ética del más fuerte.* Buenos Aires: Octubre, 2014.
- **Giannini, H.** *Breve historia de la filosofía.* Santiago de Chile: Catalonia, 2006.
- **Grassi, Ernesto.** *Viajar sin llegar. Un encuentro filosófico con Iberoamérica.* Barcelona: Anthropos, 2008.
- **Guadarrama, Pablo.** *Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia.* Tomo II. Bogotá: Planeta Colombia, 2012.
- **Guadarrama, Pablo.** *Pensamiento filosófico latinoamericano: humanismo vs. alienación.* Tomo III. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana, 2008.
- **Jaksic, Iván.** *Rebeldes académicos. La filosofía chilena desde la independencia hasta 1989.* Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2013. Hay una edición previa de este libro *Academic rebels in Chile.* Albany: State University of New York, 1989.
- **Millas, Jorge.** *De la tarea intelectual.* Santiago de Chile: Universitaria, 1974.
- **Millas, Jorge.** *El desafío intelectual de la sociedad de masas.* Santiago: Ediciones Universidad de Chile, 1962.
- **Rivano, Juan.** *Contra sofistas.* Santiago de Chile: Autoedición, 1966.
- **Rivano, Juan.** *Cultura de la servidumbre: mitología de importación.* Santiago de Chile: Hombre Nuevo, 1969.
- **Rivano, Juan.** *El punto de vista de la miseria.* Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1965.
- **Rivano, Juan.** *Entre Hegel y Marx: una meditación ante los nuevos horizontes del humanismo.* Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1962.
- **Rivano, Juan.** *Largo Contrapunto.* Santiago de Chile: Bravo y Allende, 1995.